

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567824>

УДК 61

ВЛИЯНИЕ МЕТОДИКИ ДЫХАНИЯ ПОДОГРЕТОЙ КИСЛОРОДНО-ГЕЛИЕВОЙ СМЕСИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАбельНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ

Н.В. Бобкина,

врач-физиотерапевт, отд. медицинской реабилитации,
ФГКУ «Поликлиника №3»

М.В. Лядов,

к.м.н., сотрудник,
ФГКУ «Поликлиника №3»

М.Ю. Герасименко,

д.м.н., проф.,
ФГБОУ ДПО «РМАНПО»,
г. Москва

Аннотация: В статье изучается эффективность применения подогреваемой кислородно-гелиевой смеси (КГС) в медицинской реабилитации пациентов с хроническим обструктивным бронхитом. Применение подогреваемой КГС позволило повысить активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и уменьшить тонус симпатического отдела, нормализовать функционирование регуляторных систем организма. Данные исследования показали увеличение показателей SDNN, RMSSD, уменьшение мощности волн LF/HF и снижение индекса централизации. После 5 процедуры дыхания, подогреваемой КГС во второй группе, отмечалось увеличение показателей функции внешнего дыхания в среднем на 16 %, а после полного курса - на 20 %, что свидетельствует об улучшении легочной вентиляции, уменьшении степени обструктивных нарушений.

Применение подогреваемой КГС является перспективным методом, не дающим осложнений, позволяет снизить выраженность обструктивного синдрома, способствует восстановлению адаптационных систем организма и может быть использована как один из методов в комплексной реабилитации пациентов с хроническим обструктивным бронхитом.

Ключевые слова: подогреваемая кислородно-гелиевая смесь, вариабельность сердечного ритма, функция внешнего дыхания

**INFLUENCE OF THE BREATHING METHODS OF THE HEATED
OXYGEN-HELIUM MIXTURE ON THE INDICATORS OF VARIABILITY
OF THE HEART RHYTHM AND FUNCTIONS OF EXTERNAL
RESPIRATION IN MILITARY SERVERS WITH CHRONIC
OBSTRUCTIVE**

N.V. Bobkina,

Physiotherapist, Department of Medical Rehabilitation,
FGKU «Clinic No. 3»

M.V. Lyadov,

PhD in Medical sciences, Department of Medical Rehabilitation,
FGKU «Clinic No. 3»

M.Yu. Gerasimenko,

Grand PhD in (Medical) sciences, Professor,
Federal state budgetary educational institution of additional professional education
Russian medical Academy of continuing professional education of the Ministry of
health of the Russian Federation,
Moscow

Abstract: The article was to study the effectiveness of using heated oxygen-helium mixture (OHM) in the medical rehabilitation of patients with chronic obstructive bronchitis. The use of heated OHM allowed to increase the activity of the parasympathetic department of the autonomic nervous system and reduce the tone of the sympathetic department, normalize the functioning of the body's regulatory systems. The research data showed an increase in SDNN, RMSSD, a decrease in LF / HF wave power, and a decrease in the centralization index. After the 5th breathing procedure of the heated CGS, the second group showed an increase in external respiration function by an average of 16 %, and after a full course, by 20 %, which indicates an improvement in pulmonary ventilation and a decrease in the degree of obstructive disorders.

The use of heated OHM is a promising method that does not give complications, can reduce the severity of obstructive syndrome, helps to restore the body's adaptive systems, and can be used as one of the methods in the comprehensive rehabilitation of patients with chronic obstructive bronchitis.

Key words: heated oxygen-helium mixture, heart rate variability, external respiration function

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в настоящее время представляет собой глобальную проблему здравоохранения.

Смертность от ХОБЛ занимает 3-4-е место среди всех причин смерти [1]. Существует ряд лекарственных препаратов в лечении данной патологии, однако, трудно добиться стойкой ремиссии. В настоящее время представляет интерес использование определенных газовых смесей, в частности кислорода с инертным газом при лечении заболеваний органов дыхания, системы кровообращения, реабилитации после физических нагрузок. Гелий – инертный газ, который по своим физическим свойствам способен ускорять доставку кислорода к тканям, не оказывая какого-либо негативного действия на дыхательную и кровеносную системы, а также на функцию головного мозга. Эта способность гелия дает возможность выдерживать большие физические нагрузки без истощения резервов организма и нарушения в нем метаболических процессов, кислородно-гелиевые ингаляции способствуют своевременной коррекции функционального состояния, повышая физическую выносливость и быстро восстанавливая резервы организма [2, 3]. Кислородно-гелиевая смесь (КГС) может быть рассмотрена как антигипоксическое средство [4]. Научные работы R. Sayers и W. Yant показали, что дыхание животными и людьми КГС не вызывает дискомфорта и очевидных побочных эффектов [5]. Гелий обладает низкой плотностью. Чем ниже плотность, тем меньше аэродинамическое сопротивление и, следовательно, меньше нагрузка на дыхательные мышцы. Тепловое воздействие смеси приводит к возбуждению терморепцепторов с последующим рефлекторным расслаблением гладкой мускулатуры бронхов [6, 7]. Ведущее значение в регуляции и приспособлении функций сердечнососудистой системы принадлежит вегетативной нервной системе [8]. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) отражает баланс между симпатическими и парасимпатическим отделами нервной системы. Принято считать, что низкочастотный диапазон мощности ВСР отражает совместные изменения тонуса симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы, в то время как высокочастотный диапазон определяется, в первую очередь, вагусными модуляциями. Вариабельность сердечного ритма является индикатором адаптации организма, т.к. отражает степень напряжения регуляторных систем [9, 10].

Были разработаны методические рекомендации по применению КГС в различных областях медицины, проведена серия научных экспериментов с подогреваемыми КГС. Учитывая положительные эффекты КГС на дыхание, необходимо дальнейшее изучение и проведение исследований.

Цель исследования: исследование влияния методики дыхания, подогретой КГС в медицинской реабилитации военнослужащих с хроническим обструктивным бронхитом. На основании выявленных закономерностей обосновать методику дыхания подогретой КГС в

восстановительном лечении пациентов с хронической обструктивной болезнью легких.

Материал и методы. В исследовании принимают участие 68 пациентов в возрасте от 32 до 56 лет ($43,7 \pm 4,1$ лет). Из них 33- практически здоровых добровольцев и 35 пациентов с верифицированным диагнозом: хронический обструктивный бронхит, умеренной и среднетяжелой степенью обструкции, длительность заболевания составила от 2 лет до 16 лет ($5,4 \pm 1,4$ г.). Все вошедшие в исследование пациенты подписывали добровольное Информированное согласие.

Пациенты были разделены на две группы. К основным критериям исключения относились воспалительные, тяжелые и декомпенсированные заболевания внутренних органов, онкологическая патология, нарушения ритма сердца. Сформировались следующие группы:

1. Первая группа – практически здоровых добровольцев ($n=35$), которые прошли курс ингаляции, подогреваемой КГС.

2. Вторая группа ($n=35$), пациенты с диагнозом: хронический обструктивный бронхит, умеренной и среднетяжелой степени бронхиальной обструкции. 13 пациентов принимают бронходилататоры короткого действия (β_2 – агонисты короткого действия - сальбутамол 100 мкг 3 раза в день), 22 пациента – бронходилататоры длительного действия (сальметерол/формотерол 50 мкг 2 раза в день/12 мкг 2 раза в день).

Для оценки клинической эффективности восстановительного лечения исследование проводили до начала терапии, после 5, 10 процедуры.

По общепринятой в пропедевтике методике изучали жалобы, анамнез, проводили общий осмотр и обследование пациентов.

Изучение вариабельности сердечного ритма (BCP) проводилось с помощью аппарата холтеровского мониторинга «Phillips» по данным 5-минутных записей ЭКГ у пациентов обеих групп. Все легочные объемы и вентиляционные параметры оценивались с помощью аппарата «Spirolab III».

Метод лечения. Проведение кислородно-гелиевых ингаляций осуществлялось с помощью аппарата «Ингалит В2-01», разработанном сотрудниками Института медико-биологических проблем Российской академии наук (регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 12.03.2015 года № РЗН 2015/2466).

Нагретая с помощью нагревательного элемента кислородно-гелиевая смесь подавалась через маску (температура смеси в маске 50°C) пациенту при нормальном барометрическом давлении. Использовалась нормоксическая дыхательная газовая смесь, содержащая 70 об. % гелия и 30 об. % кислорода производства ООО «НИИ КМ» г. Москва. Дыхание осуществлялось в циклично-фракционированном режиме: дыхание смесью- 5 мин., затем дыхание атмосферным воздухом – 5 мин. (один цикл), по 3 таких

цикла за процедуру. Курс лечения состоял из 1 процедуры в день в течение 10 дней с первого дня исследования. За 30 минут до ингаляции, подогреваемой КГС пациентам второй группы (с хроническим обструктивным бронхитом) применялись бронходилататоры короткого или длительного действия.

Использовалась статистическая программа SPSS 17. Применялись методы непараметрической статистики. М- среднее значение, m- стандартное отклонение, Me- медиана, ИИ- интерквартильный интервал. Нормальность распределения проверялась с использованием критерия Колмагорова-Смирнова. Достоверность полученных различий оценивалась с помощью непараметрических критериев Вилкоксона (t-критерий) в зависимых выборках и Манна-Уитни (U- критерий) в независимых выборках. За статистически значимые принимались различия при $p < 0,05$.

Результаты. Исходно у пациентов второй группы показатели свидетельствовали о нарушениях ВСР. Наблюдалось уменьшение показателей SDNN до 32 мс и RMSSD до 20 мс, что указывает на снижение активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, а повышение тонуса симпатической нервной системы – в повышении коэффициента вагосимпатического баланса (LF/HF до 1,6).

При оценке показателей ВСР в динамике, после пятой процедуры отмечалось статистически значимое снижение коэффициента вагосимпатического баланса с его нормализацией (до 1,3 (0,88-1,5), увеличение SDNN до 62 (50-72) мс и RMSSD до 36 (35-39) мс в второй группе, что свидетельствовало о усилении вагусного влияния на сердечный ритм. Фиксировалось дальнейшее статистически значимое по сравнению с показателем в день исследования после 10 процедуры снижение коэффициента вагосимпатического баланса, индекса централизации, повышение показателей SDNN и RMSSD во второй группе.

Данные результаты свидетельствует о позитивных изменениях в регуляции сердечного ритма, активации автономного контура регуляции и нормализации функционирования регуляторных систем организма, отмечается тенденция к нормотоническому типу (табл. 1).

В первой группе статистически значимых изменений показателей ВСР за период наблюдения не происходило (все показатели $p > 0,05$).

Таким образом, повышается активность автономного контура регуляции с уменьшением активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и нормализации функционирования регуляторных систем организма, отмечается тенденция к нормотоническому типу.

У пациентов второй группы (с хр. обструктивным бронхитом среднетяжелой степени нарушения бронхиальной проходимости (50

$\% \leq \text{ОФВ1} < 69$ %) наблюдались умеренные и средней тяжести нарушения вентиляционной функции легких по обструктивному типу. После 5 процедуры дыхания подогреваемой кислородно-гелиевой смесью отмечалось достоверное ($p < 0,05$) улучшение показателей вентиляционной функции легких: ФЖЕЛ (на 8 %), ОФВ1 (на 18 %), МОС 25 (на 13 %), МОС50 (на 22 %), МОС75 (на 21 %), ОФВ1/ФЖЕЛ (на 14 %). Рост этих показателей свидетельствует об уменьшении выраженности бронхообструкции у пациентов с хр. обструктивным бронхитом умеренной и среднетяжелой степени обструкции.

Таблица 1 – Динамика показателей состояния ВСР между группами

Показатель		Me (ИИ)		
		До процедуры	После 5 процедуры	После 10 процедуры
SDNN мс	I группа (n=33)	53 (47-61)	56 (48-64)	57 (50-64)
	II группа (n=35)	32 (26-36)	62 (50-72)*	64 (52-76)* **
RMSSD мс	I группа (n=33)	40 (36-51)	42 (38-53)	43 (38-56)
	II группа (n=35)	20 (17-26)	36 (35-39)*	38 (36-42)* **
LF/HF	I группа (n=33)	1,3 (0,86 -1,5)	1,2 (0,78-1,5)	1,1 (0,76-1,5)
	II группа (n=35)	1,6 (0,95-3,22)	1,3 (0,88-1,5)*	1,2 (0,78-1,5)* **
IC	I группа (n=33)	2,1 (1,8-2,8)	1,9 (1,6-2,5)	1,8 (1,4-2,4)
	II группа (n=35)	5,2 (3,4-5,8)	4,3 (3,2-4,1)*	2,7 (2,1-3,0)* **

Примечание: *- значимость различий средних значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$); ** - значимость различий средних значений показателей между группами после курса процедур ($p < 0,05$).

После 5 процедуры дыхания, подогреваемой КГС во второй группе, отмечалось увеличение показателей ФВД в среднем на 16 %, а после полного курса - на 20 % (табл. 2). В первой группе статистически значимых изменений показателей ФВД за период наблюдения не происходило (все показатели $p > 0,05$).

Таблица 2 – Динамика показателей функции внешнего дыхания у пациентов II группы

Показатель	II группа, n=35, M±m		
	До процедуры	После 5 процедуры	После 10 процедуры
ФЖЕЛ % должной	68,9±2,4	74,4±2,6*	76,1±2,6*
ОФВ1 % должной	54,6±2,2	64,4±2,4*	66,8±2,5*
МОС25 л/с	44,6±2,0	50,4±2,2*	52,8±2,3*
МОС50 л/с	46,3±2,1	56,6±2,4*	58,1±2,4*
МОС75 л/с	41,7±2,3	50,6±2,8*	52,2±2,9*
ОФВ1/ФЖЕЛ % должной	72,6±3,1	83,2±3,3*	86,4±3,5*

Примечание: *- значимость различий средних значений показателей по сравнению с исходными данными ($p < 0,05$).

Обсуждение. Данные исследования показали увеличение показателей SDNN, RMSSD, что свидетельствует о повышении активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы и уменьшении тонуса симпатического отдела. После применения подогреваемой КГС происходит нормализация функционирования регуляторных систем организма, сдвиг к нормотоническому типу. После курса дыхания подогреваемой КГС у пациентов второй группы (с хроническим обструктивным бронхитом) выраженность изменений SDNN и RMSSD была больше, чем у пациентов первой группы. Данные исследования показали, что применение подогреваемой КГС после использования бронходилататоров короткого или длительного действия у пациентов с хроническим обструктивным бронхитом умеренной и среднетяжелой степени обструкции приводит к увеличению показателей функции внешнего дыхания, улучшению легочной вентиляции. Данные результаты свидетельствуют о тепловом воздействии смеси на терморцепторы с последующим рефлекторным расслаблением гладкой мускулатуры бронхов.

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают целесообразность использования подогреваемой КГС с целью повышения эффективности реабилитационных мероприятий у пациентов с хроническим обструктивным бронхитом:

1. ВСП у пациентов с хроническим обструктивным бронхитом может быть использована для оценки адаптационных систем организма и эффективности реабилитационных мероприятий.

2. Применение подогреваемой КГС у пациентов с хроническим обструктивным бронхитом приводит к нормализации функционирования регуляторных систем организма, сдвигу к нормотоническому типу.

3. Использование подогреваемой КГС после применения бронходилататоров короткого или длительного действия у пациентов с хроническим обструктивным бронхитом свидетельствует об уменьшении выраженности бронхообструкции, улучшению показателей ФВД в среднем на 20 %.

Список литературы

[1] Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. // Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease – GOLD. 2017. [Электронный ресурс]. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28128970/>. (дата обращения: 16.01.2021).

[2] Влияние кислородно-гелиевой ингаляционной терапии на работоспособность спортсменов. Использование подогретой кислородногелиевой газовой смеси «ГелиОксА» в комплексной профилактике гипоксии, связанной с физической нагрузкой. / Б.Н. Павлов, А.Р. Куссмауль, В.Н. Жданов, А.Т. Логунов. // Отчет Имбп РАН. – 2009. [Электронный ресурс]. – URL: https://docviewer.yandex.ru/view/2017-05_КГМ.pdf. (дата обращения: 16.01.2021).

[3] Левшин И.В. Перспективы применения кислородно-гелиевых смесей в спорте высших достижений. / И.В. Левшин, А.Н. Поликарпочкин. // Ученые записки. – 2010. № 4. 62 с.

[4] Никандров В. Ингаляции кислородно-гелиевой смеси. / В. Никандров, О. Жук, Е. Домашкевич. // Наука и инновации. – 2012. № 10 (116). 59-61 с.

[5] Sayers R.R. The Value of Helium-Oxygen Atmosphere in Diving and Caisson Operations. / R.R. Sayers, W.P. Yant. – Vol. 5, № 3. 127-138 pp.

[6] Применение кислородно-гелиевых смесей в лечении больных с бронхолегочной патологией. / С.П. Григорьев, Е.О. Лошкарева, О.В. Александров, Р.М. Алехина [и др.]. // Российский медицинский журнал. – 2010. № 2. 47-51 с.

[7] Ингаляции подогреваемой кислородно-гелиевой смеси в комплексном лечении больных внебольничной пневмонией. / А.Л. Красновский, С.П. Григорьев, И.В. Золкина, А.И. Алехин. // Российский медицинский журнал. – 2013. № 1. 10-14 с.

[8] Ноздрачев А.Д. Автономная нервная система и адаптивные реакции организма. / А.Д. Ноздрачев. // Всесоюзный симпозиум. – Кишинев, 1991. Тез. 4. 70 с.

- [9] Баевский Р.М. Прогнозирование состояния на грани нормы и патологии. / Р.М. Баевский. – М.: Медицина, 1979. 295 с.
- [10] Баевский Р.М. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения. / Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов. // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2001. № 3. 108-127 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD. // Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD. 2017. [Electronic resource]. - URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28128970/>. (date of access: 16.01.2021).
- [2] The effect of oxygen-helium inhalation therapy on the performance of athletes. The use of the heated helium-oxygen gas mixture "HeliOxA" in the complex prevention of hypoxia associated with physical activity. / B.N. Pavlov, A.R. Kussmaul, V.N. Zhdanov, A.T. Logunov. // Report of the Imbp RAS. - 2009. [Electronic resource]. - URL: https://docviewer.yandex.ru/view/2017-05_KGM.pdf. (date of access: 16.01.2021).
- [3] Levshin I.V. Prospects for the use of oxygen-helium mixtures in elite sports. / I.V. Levshin, A.N. Polikarpochkin. // Scientific notes. - 2010. No. 4. 62 p.
- [4] Nikandrov V. Inhalation of oxygen-helium mixture. / V. Nikandrov, O. Zhuk, E. Domashkevich. // Science and innovation. - 2012. No. 10 (116). 59-61 p.
- [5] Sayers R.R. The Value of Helium-Oxygen Atmosphere in Diving and Caisson Operations. / R.R. Sayers, W.P. Yant. - Vol. 5, No. 3. 127-138 pp.
- [6] The use of oxygen-helium mixtures in the treatment of patients with bronchopulmonary pathology. / S.P. Grigoriev, E.O. Loshkareva, O. V. Alexandrov, R.M. Alekhina [and others]. // Russian medical journal. - 2010. No. 2. 47-51 p.
- [7] Inhalation of heated oxygen-helium mixture in the complex treatment of patients with community-acquired pneumonia. / A.L. Krasnovsky, S.P. Grigoriev, I. V. Zolkina, A.I. Alekhine. // Russian medical journal. - 2013. No. 1. 10-14 p.
- [8] Nozdrachev A.D. Autonomic nervous system and adaptive reactions of the body. / A.D. Nozdrachev. // All-Union Symposium. - Chisinau, 1991. Abstracts. 4.70 s.
- [9] Baevsky R.M. Prediction of the state on the verge of norm and pathology. / R.M. Baevsky. - M.: Medicine, 1979. 295 p.

[10] Baevsky R.M. Heart rate variability: theoretical aspects and clinical potential. / R.M. Baevsky, G.G. Ivanov. // Ultrasound and functional diagnostics. - 2001. No. 3. 108-127 p.

© Н.В. Бобкина, М.В. Лядов, М.Ю. Герасименко, 2021

Поступила в редакцию 13.01.2021

Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Бобкина Н.В., Лядов М.В., Герасименко М.Ю. Влияние методики дыхания подогретой кислородно-гелиевой смеси на показатели вариабельности сердечного ритма и функции внешнего дыхания у военнослужащих с хроническим обструктивным бронхитом // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 147-156. URL: <https://ip-journal.ru/>